

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Ахмедов Алимжон Махмудович

«Андижанский машиностроительный институт»,

г. Андижан Республика Узбекистан

Тел. (+998) 88-234-1952

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6776043>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

Инвертор, МСТ
Запираемые
тиристоры с полевым
управлением,
минимальная
длительность
импульса, напряжения
отсечки, запираемые
тиристоры, IGCT-
(Интегрированный
тиристор с
коммутлируемым
затвором), MOSFET
(металл-окисел-
полупроводник),
коэффициент полезного
действия (КПД).

Инвертор – это полупроводниковый вентилятор, задача которого обратна выпрямителю, то есть преобразование энергии источника постоянного тока в энергию переменного тока. Инверторы подразделяются на два класса: ведомые сетью (зависимые) и автономные. Зависимые инверторы, Ведомые инверторы преобразуют энергию источника постоянного тока в переменный ток с отдачей её в сеть

ABSTRACT

В статье исследуется возможность применения IGCT тиристора (с интегрированным затвором) в высокоэффективных выпрямительных системах большой мощности. Предлагается оптимальная топология преобразователя мощности, полностью использующая функциональные возможности IGCT. Предлагаемое решение генерирует относительно плавный выходной постоянный ток с меньшим содержанием высокочастотных гармоник, что позволяет избежать проблем, связанных с высокочастотными гармониками, которые встречаются в высокоэффективных выпрямителях на основе IGBT. IGCT будет играть значительную роль в повышении рентабельности и надежности в системах выпрямителей больших токов и большой мощности низкого и среднего диапазона.

переменного тока, то есть осуществляют преобразование, обратное выпрямителю. Интегрированный тиристор с коммутлируемым затвором (IGCT) стал предпочтительным силовым полупроводником в промышленных приложениях среднего напряжения. Также на рынках управления энергопотреблением и тягового усилия универсальность этого переключателя

питания позволила повысить производительность и снизить затраты в различных приложениях.[2]

Потери в преобразованиях электрической энергии время включения $t_{вкл}$ и время выключения $t_{выкл}$ полупроводникового вентиля характеризуют соответственно время перехода вентиля из выключенного состояния во включенное и из включенного состояния в выключенное;

Благодаря технологии изготовления IGCT тиристоры больше подходит для широкого использования на производственных оборудовании, чем например GTO. GTO имеют время

задержки включения порядка 25 мкс, в то время как время задержки включения IGCT уменьшается примерно до 1 мкс из-за его жесткой коммутации затвора. Таким образом, разброс времени задержки IGCT очень мал, что делает возможным их последовательное соединения с небольшими уравнительными затворами. Однако для последовательного подключения требуются общие демпферы и условия блокировки, т.е. при включении, выключении и в выключенном состоянии (под постоянным напряжением).

Электрическая схема цепи испытательного стенда.

Последовательное соединение IGCT всегда требует демпфирование, чтобы разделить напряжение на последовательно соединенных устройствах. Для этого требуется демпфер динамического распределения, выравнивание при переключении. Наиболее распространенными из них являются Демпферы RC- и RCD. Дополнительно статический резистор требуется для разделения (RP). Это нужно для компенсации тока утечки, различия устройств и для нейтрализации разницы напряжений

после несбалансированного выключения. Разница во времени между управляющими сигналами в последовательно соединенные IGCT напрямую влияет на распределение напряжения, как показано на рис. трехуровневый преобразователь источника напряжения (VSC) с нейтральной точкой Зажимные диоды (NPC) [4]

Схема моделирования IGCT

Параметры сигнала управления в цепи управляющего электрода тиристора, обеспечивающие его надежное включение: напряжение управления $U_{yэ}$ (несколько вольт), ток управления $I_{yэ}$ (доли ампера), скорость нарастания тока управления $dI_{yэ}/dt$ (1–2 А/мксек), минимальная длительность импульса управления (20...100 мксек). При этом мощность сигнала управления в тысячи раз меньше мощности,

переключаемой тиристором в анодной цепи;

Напряжение отсечки спрямленной вольт-амперной характеристики вентиля в прямом направлении U_0 и его динамическое сопротивление $R_{дин}$. На рис. 1. показаны реальная нелинейная и кусочно-линейная модельная (упрощенная) вольт-амперные характеристики вентиля в прямом направлении.

Рис. 1

Значение напряжения отсечки для кремниевых вентилях равно около 1В, значение динамического сопротивления обратно пропорционально номинальному среднему значению анодного тока вентиля I_a и меняется в диапазоне от долей ома для маломощных тиристоров до тысячных долей ома для мощных тиристоров, имея порядок $1/I_a$ [Ом]. Эти параметры определяют потери

активной мощности в вентиле при прохождении прямого тока, что вызывает разогрев полупроводниковой структуры;- тепловое сопротивление вентиля характеризует его способность отводить тепло от места его выделения, т. е. р-п перехода, и определяется как отношение перепада температуры между двумя средами T на единицу рассеиваемой в вентиле мощности P_v [град/Вт]. Значимы прежде всего три

тепловых сопротивления вентиля: р-п переход – корпус вентиля R_{nk} , р-п переход – охладитель R_{no} , р-п переход – окружающая среда R_{nc} . Разным способам охлаждения вентиля соответствуют разные тепловые сопротивления, через которые определяется предельная мощность потерь в вентиле (предельное среднее значение анодного тока вентиля), исходя из максимально допустимой температуры р-п перехода (для кремниевых диодов – 150°C, для кремниевых тиристоров – 110...120°C); защитный показатель i_{2dt} есть значение временного интеграла от квадрата ударного прямого тока, появляющегося при аварии, при превышении которого вентиль разрушается. В соответствии с этим показателем, чем больше значение аварийного прямого тока через вентиль, тем меньше должна быть его длительность. Вентили с полным управлением характеризуются тем, что их можно отпереть и запереть при наличии на них прямого напряжения воздействием только по цепи управления.[1]

Основными представителями вентиля с полным управлением являются запираемые (двухоперационные) тиристоры ЗТ (англ. обозначении GTO – Gate Turn Off) и силовые транзисторы (биполярные, полевые и комбинированные, так называемые биполярные транзисторы с изолированным затвором, обозначаемые IGBT – Insulated Gate Bipolar Transistor).[2]

Запираемые (двухоперационные) тиристоры отличаются от обычных (однооперационных) тиристоров тем,

что их можно запереть подачей короткого, но мощного импульса тока обратной полярности, в цепь управляющего электрода тиристора. Большая величина этого импульса тока определяется тем, что коэффициент усиления по току при запираании тиристора невысок, обычно не более 4–5. Поэтому для запираемого тиристора важно не среднее значение прямого тока, а его максимальное (мгновенное) значение, по которому и маркируются запираемые тиристоры. Достигнутые предельные параметры запираемых тиристоров: по прямому току до 2,5 кА, по напряжению – до 4 кВ, по частоте переключения–до 1кГц, по коэффициенту усиления по току выключения–до 3–5. Условное обозначение GTO тиристора показано на рис. 2, а.

В последние годы GTO-тиристоры были модифицированы и создан новый тип прибора–тиристора, коммутируемый по управляющему электроду (GCT – Gate Commutated Thyristor или IGCT – Integrated Gate Commutated Thyristor). В них за счет того, что весь ток включения/выключения

коммутируется через управляющий электрод, почти на порядок сокращаются время коммутации, а значит, и коммутационные потери. Это позволило сегодня уже создать IGCT на 3кА, 3,5 кВ. При этом для этого тиристора в отличие от GTO-тиристора, не требуется применения снабберов – специальных внешних цепей, формирующих траекторию рабочей точки при выключении тиристора. В простейшем случае это конденсатор, ограничивающий скорость нарастания прямого напряжения на тиристоре при

его выключении. Последовательно с конденсатором включается небольшое активное сопротивление для ограничения тока

конденсатора. Условное обозначение IGCT-тиристора показано на рис.2, б. [2]

Рис. 2 а) Запираемые тиристоры с полевым управлением (без потребления тока) - МСТ (MOS Controlled Thyristor), которые в связи с простотой

б) управления потеснят GTO-тиристоры при условии сопоставимости их предельных электрических параметров.

Рис. 3: Сравнение между GTO 5SGA 40L4501 и GCT 5SGY 35L4502. Коммутационные потери обоих устройств равны примерно так же.[2] Принципиальным отличием транзисторов от запираемых и обычных тиристоров, включаемых и выключаемых короткими импульсами управления, является то, что в них необходимо наличие сигнала управления на все время прохождения через транзистор прямого тока. Биполярные транзисторы (БПТ) представляют собой трехслойные полупроводниковые структуры p-n-p и n-p-n типов, в которых имеется два p-n перехода: база – эмиттер и база – коллектор.

Биполярный транзистор позволяет за счет изменения тока базы p-n перехода база–эмиттер, смещенного в прямом направлении, управлять в десятки раз большим током, текущим через выходной переход база–коллектор, смещенный в обратном направлении. Так как обратное напряжение на коллекторном (выходном) переходе может быть также в десятки раз больше прямого напряжения на входном переходе база–эмиттер, то получается и большое усиление в транзисторе по напряжению, а значит, очень большое (в сотни и тысячи раз) усиление по мощности.

Условное обозначение и выходные ВАХ биполярного транзистора представлены в строке 1 табл. 1.

Эта возможность транзистора при работе в ключевом (как тиристор) режиме позволяет использовать его в устройствах силовой электроники для управления потоками энергии с целью их преобразования. В закрытом состоянии транзистора ток базы делается равным нулю (точка А на выходных характеристиках), т. е. ключ разомкнут; при этом пренебрегаем малым неуправляемым током коллектора на нижней ВАХ. В открытом состоянии транзистора ток базы устанавливается не меньше такого уровня I_{B} , чтобы рабочая точка транзистора с заданной внешней цепью величиной тока нагрузки $I_{н}$ была в положении Б, соответствующем наименьшему возможному напряжению на транзисторе при этом токе, для уменьшения потерь мощности в транзисторе.

Основные недостатки биполярных транзисторов связаны с заметными затратами мощности на управление (управление током по базе) и с недостаточным быстродействием, определяющим скорость перехода рабочей точки транзистора из положения А в положение Б и обратно.

Полевые транзисторы в отличие от биполярных транзисторов, работающих с двумя типами носителей тока – электронами и дырками, полевые транзисторы - используют один (униполярный) тип носителей тока. Проводимость канала между истоком и стоком (определенные аналоги эмиттера и коллектора биполярного транзистора) модулируется с помощью

электрического поля, прикладываемого к каналу в поперечном направлении с помощью третьего электрода – затвора (управляющего электрода). Канал может быть двух типов: n-типа или p-типа. Теперь уже управляющим параметром для выходных характеристик является напряжение на затворе (на входе транзистора), а не ток входа, как у биполярных транзисторов. Входная цепь полевого транзистора очень высоким сопротивлением и практически не потребляет ток, т. е. управление полевым транзистором происходит без затраты мощности. У полевого транзистора с каналом p-типа аналогичные свойства и характеристики, только у последних необходимо изменить полярности напряжений на стоке и затворе (относительно истока) на обратную полярность. Эти транзисторы называются MOSFET или FET транзисторами (Metal - Oxide - Semiconductor - Field - Effect Transistor), что соответствует обозначению МОП (МДП) транзистор (металл-окисел – полупроводник), где металл означает электрод затвора, окисел означает диэлектрик, отделяющий затвор от полупроводникового канала между истоком и стоком.[3]

В зависимости от постановки задачи теплового расчета динамические потери могут определяться в каждом транзисторном модуле, или в преобразователе в целом с возможным последующим разделением суммарных потерь на потери в отдельных конструктивных элементах. В последнем случае алгоритм расчета может быть несколько упрощен. В

частности, могут быть использованы не отдельные составляющие динамических потерь, изображенные на рис. 22.3, а суммарные динамические потери энергии на одном цикле переключения транзистора (включение транзистора, выключение транзистора,

выключение обратного диода). Соответствующая зависимость суммарных потерь за цикл коммутации для модуля типа FZ1600R17KF6CB2 для температуры 125°C представлена на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость потерь энергии от тока при полном цикле коммутации модуля типа FZ1600R17KF6CB2 для 125°C

Мощность потерь энергии в силовых полупроводниковых элементах преобразователей составляет обычно от одного до нескольких процентов номинальной мощности преобразователя. Поскольку расчет электромагнитных процессов осуществляется при допущении, что вентили идеальны, то указанные один или несколько процентов можно рассматривать как дополнительную погрешность расчета, которая выражается в дополнительных ошибках в расчете токов и напряжений. Эту погрешность можно практически устранить при введении в схемы преобразователей элементов, параметры которых определяются в результате расчета мощности потерь [1].

Суммарная мощность потерь энергии в вентилях преобразователя равна сумме статических и динамических потерь.

Динамические потери энергии в преобразователе в целом определяются как сумма динамических потерь в вентилях фаз.

Выводы.

Полупроводниковые вентили можно использовать для преобразования переменного тока электричества на постоянный ток или наоборот, могут сыграть важную роль в обеспечении глобального устойчивого энергетического решения и защиты окружающей среды. Эффективность преобразования энергии в полупроводниковых вентилях систем намного выше, чем в существующих системах производства электроэнергии. В настоящее время основными проблемами, требующими решения, являются преодоление низкой эффективности и снижение затрат на ватт преобразования энергии. Одним из путей могло бы стать улучшение

собственной эффективности используемых в настоящее время полупроводниковых вентилях или поиск новых вентилях преобразователей с хорошими характеристиками, а также низкой стоимостью. Другое решение - оптимизировать эффективность

полупроводниковых вентилях устройств. По мере повышения эффективности и снижения затрат ожидается, что диапазон применений полупроводниковых вентилях устройств будет расширяться как в коммерческих, так и в домашних условиях.

References:

- 1.Пронин М.В., Воронцов А.Г., Силовые полностью управляемые полупроводниковые преобразователи (моделирование и расчет) / Под ред. Крутякова Е.А. СПб: «Электросила», 2003. – 172 с.
2. Applying IGCTs - ABB Group. Leading digital technologies for ...library.e.abb.com › public › Applying IGCTs_5SYA 203...P
3. Yongsug Suh Department of Electrical, Electronics & Computer Eng, Chonbuk National University of Korea, Cheongju, South Korea
4. Applying IGCTs I Application note 5SYA 2032-04 using the ABB SEMIS Tool